

QADRIYATLAR FALSAFASI

Parmanova Diyora

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Filologiya fakulteti,
Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi, 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qadriyatlar falsafasi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Qadriyatlar tushunchasining falsafiy asoslari, ularning jamiyat va inson hayotidagi roli, milliy va universal qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlik, hamda globallashuv sharoitida qadriyatlarning shakllanishi va dinamikasi muhokama qilinadi. Shuningdek, texnologik taraqqiyot, ekologik inqiroz va ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy qadriyatlar tizimiga ta'sir ko'rsatayotgani keng yoritiladi. Ushbu maqola qadriyatlarning zamonaviy falsafadagi ahamiyatini chuqur o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: qadriyatlar falsafasi, aksiologiya, universal qadriyatlar, milliy qadriyatlar, globallashuv, texnologik taraqqiyot, ijtimoiy dinamikalar, axloqiy me'yorlar.

Insoniyat qadimdan qadriyatlar orqali o'z hayotining ma'no va mohiyatini aniqlab kelmoqda. Qadriyatlar insonning axloqiy mezonlari va ma'naviy tamoyillarini aniqlab beradi. Falsafa qadriyatlarni faqatgina axloqiy va madaniy kontekstda emas, balki ularning metafizik, gnoseologik va ijtimoiy ahamiyatini ham tahlil qila oladi. Shu sababli, qadriyatlar falsafasi nafaqat insoniylikni anglash vositasi, balki jamiyat rivojlanishining muhim asosi hisoblanadi.

Qadriyat tushunchasi falsafaning eng muhim masalalaridan biri sifatida qadim zamonlardan beri muhokama qilinib kelinyapti. Platon qadriyatlarni "g'oyalar olami"ning bir qismi sifatida talqin qilgan va ularni mangu va o'zgarmas deb hisoblagan. Aristotel esa qadriyatlarni inson faoliyati bilan bog'lagan holda, axloqiy fazilatlarni amaliyotdan ajratib bo'lmasligini aytib o'tgan.

Yangi davrda Immanuel Kant qadriyatlarni insonning axloqiy subyektivligi bilan bog'lagan. Kantning fikriga ko'ra, inson burch tushunchasi orqali qadriyatlarni anglaydi. Hegel esa qadriyatlarni tarixiy rivojlanish jarayonining mahsuli sifatida tahlil qilib, ularning o'zgaruvchanligini ta'kidladi. Zamonaviy aksiyologiya esa qadriyatlarni mustaqil ilmiy soha sifatida o'rgana boshladi hamda ularning universal va milliy shakllarini farqlashga alohida e'tibor berdi.

Globallashuv va qadriyatlarning o'zgarishi biz uchun ahamiyatga molik bo'lishi lozim. Shunisi aniqki, hozirgi zamonda globallashuv jarayoni qadriyatlarning dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, globallashuv universal qadriyatlarni kuchaytirayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, milliy qadriyatlarning zaiflashuviga olib kelmoqda. Masalan, inson huquqlari va demokratiya kabi universal qadriyatlar xalqaro miqyosda mustahkamlanmoqda, ammo bu jarayon ba'zan milliy o'ziga xosliklarni xavf ostiga qo'yadi.

Texnologik taraqqiyot esa qadriyatlar tizimining yangi yo'nalishlarini shakllantirmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar axloqiy me'yorlarning qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, texnologiyalarning inson hayoti va shaxsiy erkinlikka ta'siri hozirgi zamon falsafiy munozaralarining asosiy mavzularidan biriga aylangan.

Milliy va universal qadriyatlar o'rtasidagi muvozanat Milliy qadriyatlar har bir jamiyatning tarixiy va madaniy xususiyatlarini aks ettiradi. Ular jamiyatning madaniy birligini ta'minlaydi va uning rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Universal qadriyatlar esa barcha insoniyat uchun umumiy bo'lib, dunyo miqyosida ahamiyat kasb etadi.

Undan tashqari, falsafaning vazifasi milliy va universal qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni aniqlashdan iboratdir. Bu, ayniqsa, globallashtirish jarayonida muhimdir, chunki bu jarayon ko'pincha milliy qadriyatlarning universal qadriyatlar foydasiga susayishiga olib keladi.

Texnologik taraqqiyot va yangi qadriyatlar Sun'iy intellektning rivojlanishi va raqamli kommunikatsiyalar sohasidagi yutuqlar qadriyatlar tizimiga yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirdi. Masalan, inson va mashina o'rtasidagi munosabatlar, shaxsiy hayotning maxfiyligi, axborot erkinligi va texnologik jarayonlarning axloqiy me'yorlarga muvofiqligi hozirgi zamon qadriyatlarining qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'ldi.

Qadriyatlar falsafasi insoniyat ma'naviyati va jamiyat taraqqiyotini shakllantiruvchi asosiy omil bo'lib qolmoqda. Globallashtirish va texnologik taraqqiyot jarayonida qadriyatlar mohiyatini anglash va ularni moslashtirish zamonaviy falsafaning dolzarb vazifasidir. Milliy va universal qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash esa insoniyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Aristotel. Nikomax axloqi.
- 2.Immanuel Kant. Axloq metafizikasi asoslari.
- 3.Hegel G.V.F. Falsafaning asoslari.
- 4.Taylor, Charles. Modernlikning manbalari.
- 5.Fukuyama, Francis. Ishonch: Ijtimoiy qadriyatlarining iqtisodiyotga ta'siri.